

Sou refugiado

Laís Melo de Andrade¹
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC)

Sou refugiado

Tenho em minhas mãos o que resta da minha vida

Sou uma pessoa lutadora

E no cessar do dia, todos em seus lares, eu me edifico em lar

E não vou me vitimizar.

Existe amor e fortaleza dentro de mim

E tendo a certeza das transformações

Sou uma pessoa que crer na solidariedade

E nas oportunidades que a vida oferta.

Eu ainda mereço uma chance

Porque sou capaz de provar

Além da guerra e do ódio

Há paz e amor em algum lugar

E as feridas vão cicatrizar

Porque outros dias virão para se recomeçar

Sou refugiado em busca de um lar

Obs.: leia de baixo para cima

¹ Assistente Social, Especialista em Gestão Cultural (UESC); Especialista em Educação em Saúde Popular na Promoção de Territórios Saudáveis e Sustentáveis (FIOCRUZ). Pesquisadora do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Comunicação, Cultura e Mídia (UESC), atuando na linha de pesquisa: Cultura, Mídia, Consumo e Identidade.